

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срджиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА

Касимова Наргиза Сабитджановна

Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ)

100066, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 49

ORCID: 0000-0002-2483-6529

E-mail: kasimovanargiz@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена подбору подходящих финансовых механизмов обеспечения проектной деятельности вузовских стартапов в Узбекистане, а также разработке прикладных решений для повышения эффективности данных механизмов. Эмпирическое исследование в статье проведено с использованием методологии эконометрики на базе статистики, описывающей опыт 15-ти развивающихся инновационных экономик с высокой активностью реализации стартап-проектов в вузах в 2025 г. Это позволило создать экономико-математическую модель применения механизмов финансирования развивающейся инновационной экономики в странах с высокой активностью реализации стартап-проектов в вузах в 2025 г. Сделан прогноз и предложены рекомендации для развития Университетов 3.0 в Узбекистане до 2030 г., позволяющие оптимизировать финансовое обеспечение стартап-проектов вузов Узбекистана.

Ключевые слова: финансирование проектов, проектная деятельность, вузовские стартапы, «Университет 3.0», исследовательский вуз, вузовские НИОКР, вузовское финансирование.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistondagi universitet startaplarning loyiha faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun mos moliyaviy mexanizmlarni tanlash, shuningdek, ushbu mexanizmlarning samaradorligini oshirish uchun amaliy yechimlarni ishlab chiqish ko'rib chiqiladi. Empirik tadqiqot 2025-yilda universitetlarda startap loyiha faolligi yuqori bo'lgan 15 ta rivojlanayotgan innovatsion iqtisodiyot tajribasini tavsiflovchi ekonometrik metodologiya va statistika yordamida o'tkazildi. Bu bizga 2025-yilda universitetlarda startap loyiha faolligi yuqori bo'lgan mamlakatlarda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish uchun moliyalashtirish mexanizmlarini qo'llashning iqtisodiy va matematik modelini yaratish imkonini berdi. O'zbekiston universitetlarida startap loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashni optimallashtirish imkonini beruvchi 2030-yilga kelib O'zbekistonda Universitetlar 3.0 ni rivojlantirish bo'yicha prognoz qilinmoqda va tavsiyalar taklif qilinmoqda.

Kalit so'zlar: loyihalarni moliyalashtirish, loyiha faoliyati, universitet startaplari, "Universitet 3.0", tadqiqot universiteti, universitet ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar, universitetlarni moliyalashtirish.

Abstract. This article examines the selection of suitable financial mechanisms for supporting the project activities of university startups in Uzbekistan, as well as the development of practical solutions to improve the effectiveness of these mechanisms. The empirical study was conducted using econometric methodology and statistics describing the experience of 15 developing innovative economies with high startup project activity at universities in 2025. This allowed us to create an economic and mathematical model for the application of financing mechanisms for developing innovative economies in countries with high startup project activity at universities in 2025. A forecast is made and recommendations are proposed for the development of Universities 3.0 in Uzbekistan by 2030, allowing for the optimization of financial support for startup projects at Uzbek universities.

Key words: project financing, project activities, university startups, "University 3.0," research university, university R&D, university funding.

ВВЕДЕНИЕ

Ставшая результатом прогрессивной президентской инициативы «Концепция развития системы высшего образования Узбекистана до 2030 г.» [1] примечательна тем, что она задала исследовательский вектор данного развития. Специфика этого вектора обусловлена тем, что он вывел НИОКР на первый план деятельности узбекских вузов, в то время как прежние векторы отводили им второстепенную роль.

В качестве примера можно привести образовательный вектор с фокусом на повышении доступности и качества высшего образования и международный вектор с фокусом на привлечении иностранных студентов и преподавателей. Стоит отметить, что эти векторы дополняют друг друга и вместе образуют модель многовекторного развития системы высшего образования в Узбекистане. Названная концепция предполагает не просто углубление исследовательской специализации ряда узбекских университетов, а переход к вузам нового вида, официально названным в данной концепции «Университеты 3.0».

Принципиальным отличием этого нового вида вузов от их прежних видов является акцент их деятельности на создании вузами прикладных инноваций, а также на содействии их внедрению в экономическую практику страны. В качестве способа укрепления связи исследовательских вузов с деловой средой в рассматриваемой концепции предусмотрена реализация вузами стартап-проектов. Проблема заключается в том, что прежние механизмы финансирования вузовских НИОКР гораздо менее эффективны в отношении стартап-проектов, чем в отношении стандартных исследовательских практик вузов.

К примеру, грантовый механизм, успешно применяемый для финансирования вузовских НИОКР в Узбекистане на протяжении десятилетий, не подходит для ресурсного сопровождения вузовских стартап-проектов, так как не охватывает коммерциализацию инноваций. Этим определяется актуальность подбора подходящих финансовых механизмов обеспечения проектной деятельности вузовских стартапов в Узбекистане, а также разработки прикладных решений для повышения эффективности данных механизмов, что является целью данной статьи.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Выступающий в качестве объекта изучения в этой статье вуз вида «Университет 3.0» относится к научно-теоретической концепции исследовательских вузов, положения которой изложены в доступной литературе [7; 10]. Согласно оформившейся к настоящему времени названной концепции, проектная деятельность вузовских стартапов обеспечивает три главных преимущества:

- Рост исследовательской занятости, повышающий доступность человеческих ресурсов в инновационной экономике и уравнивающий рынок труда в сегменте высококвалифицированных кадров [11];
- Нарастание патентной активности в инновационной экономике, повышающее доступность в ней объектов интеллектуальной собственности и упрочняющее защиту прав на эти объекты [6];
- Активизация совместной публикационной активности вузовских ученых с бизнес-исследователями [9].

В совокупности отмеченные преимущества обеспечивают более прочную связь исследовательских вузов с инновационными хозяйствующими субъектами деловой среды национальной экономики. Проведенный обзор имеющейся литературы позволил выделить три финансовых механизма, потенциально подходящих для ресурсного обеспечения стартап-проектов в современных вузах:

- Кредитный механизм, обеспечивающий финансовую поддержку стартап-проектов заемными финансовыми ресурсами [3];
- Специальный финансовый механизм целевого ресурсного обеспечения стартап-проектов [8];
- Механизм финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), на базе которого реализуются многие стартап-проекты [2].

Однако, несмотря на обилие научных публикаций, обеспечивающее высокую степень проработанности изучаемой проблемы, остается неизвестным то, насколько действенными являются существующие финансовые механизмы поддержки стартапов в отношении вузовских стартап-проектов, а также то, какую именно пользу реализация этих проектов приносит в инновационной экономике Узбекистана. Заполнению найденного пробела в литературе посвящена эта статья.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В этой статье изучается практический опыт 15-ти развивающихся инновационных экономик с высокой активностью реализации стартап-проектов в вузах в 2025 г. Критерием отбора стран в выборку стали наиболее высокие значения показателя исследовательской бизнес-кооперации вузов (САП) в рейтинге WIPO [4] за 2025 г. На статистической платформе UNDP, RBAS [5] проводится регрессионный анализ зависимости: 1) САП от активности применения кредитного ($ФМ_1$), специального ($ФМ_2$), и МСП-механизма ($ФМ_3$); 2) исследовательской занятости ($Ив_1$), патентной активности ($Ив_2$) и совместной публикационной активности вузовских ученых с бизнес-исследователями ($Ив_2$) от САП (табл. 1).

Таблица 1. Практические аспекты применения механизмов финансирования развивающейся инновационной экономики в странах с высокой активностью реализации стартап-проектов в вузах в 2025 г.

Страна	Researchers (full-time equivalent) per million population	Patent applications-resident, by count (per million population)	Academic-corporate co-publications, ед. per million population	University-industry collaboration in R&D, score 0-100	Domestic credit to private sector, % GDP	Finance for startups and scaleups, score 0-100	MSME finance gap, % GDP
	Ив1	Ив2	Ив3	САП	ФМ1	ФМ2	ФМ3
Узбекистан	2,94	30,09	3,73	37,71	34,7	88,97	75,31
Малайзия	3,87	35,32	18,8	64,94	50,31	93,70	77,54
Индия	1,38	41,67	6,44	35,41	21,72	81,46	80,86
Азербайджан	9,12	34,39	12,16	72,75	11,43	78,24	86,08
Филиппины	0,88	22,58	5,16	65,37	21,57	77,97	44,63
Индонезия	2,13	21,30	4,22	68,92	15,76	76,32	64,68
Китай	10,15	76,57	20,48	67,46	84,09	66,11	69,71
Ботсвана	0,70	18,54	12,78	28,39	14,26	59,57	52,14
Катар	5,17	33,82	31,80	66,05	51,98	59,57	57,26
Турция	13,62	51,04	13,46	36,91	19,14	57,50	73,14
Оман	3,56	55,89	18,02	60,76	25,95	52,66	51,44
Кувейт	0,82	16,39	20,63	47,52	39,83	52,27	46,31
Северная Македония	5,04	30,29	16,86	32,83	23,73	50,95	58,76
Таиланд	10,23	26,78	10,14	46,34	6,41	48,32	66,62
Вьетнам	4,18	26,17	6,57	61,49	54,12	47,64	68,01

Источник: составлено автором на основе материалов [4; 5].

В соответствии с установленными регрессионными зависимостями определяется перспектива укрепления исследовательской бизнес-кооперации вузов за счет доведения в Узбекистане активности применения финансовых механизмов поддержки инновационной экономики до максимального уровня среди стран с высокой активностью реализации стартап-проектов в вузах в 2025 г. и оцениваются ожидаемые преимущества от этого для развития узбекской инновационной экономики.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Полученные через регрессионный анализ статистики из табл. 1 результаты позволили сформировать следующую модель применения механизмов финансирования развивающейся инновационной экономики в странах с высокой активностью реализации стартап-проектов в вузах в 2025 г.:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{САП} = 34,02 + 0,27\text{ФМ}_1 + 0,24\text{ФМ}_2 - 0,08\text{ФМ}_3, \\ \text{Ив}_1 = 3,67 + 0,02\text{САП}, \\ \text{Ив}_2 = 24,45 + 0,19\text{САП}, \\ \text{Ив}_3 = 8,52 + 0,09\text{САП}. \end{array} \right.$$

Модель (1) указывает на то, что в странах с высокой активностью реализации стартап-проектов в вузах в 2025 г. увеличение объема внутреннего кредитования частного сектора на 1% ВВП способствует росту активности исследовательской бизнес-кооперации вузов на 0,27 балла. Повышение активности специального финансирования стартапов на 1 балл обеспечивает рост активности исследовательской бизнес-кооперации вузов на 0,24 балла. Сокращение дефицита финансирования МСП на 1% ВВП вызывает рост активности исследовательской бизнес-кооперации вузов на 0,8 балла.

При этом рост активности исследовательской бизнес-кооперации вузов на 1 балл обеспечивает наращение исследовательской занятости на 0,02 чел. на 1 млн чел. населения, повышение патентной активности на 0,19 шт. на 1 млн чел. населения и увеличение совместной публикационной активности вузовских ученых с бизнес-исследователями на 0,09 ед. на 1 млн чел. населения.

С опорой на модель (1) сделан авторский прогноз акселерации инновационного развития экономики за счет интенсификации применения механизмов финансирования стартап-проектов в узбекских вузах, раскрывающий перспективу развития Университетов 3.0 в Узбекистане до 2030 г. (рис. 1).

Рисунок 1. Прогноз интенсификации применения механизмов финансирования стартап-проектов в вузах Узбекистана до 2030 г.

Источник: рассчитано и построено автором.

В соответствии с рис. 1 выявлено, что для доведения в Узбекистане активности применения финансовых механизмов поддержки инновационной экономики до максимального уровня среди стран с высокой активностью реализации стартап-проектов в вузах в 2025 потребует следующее:

- увеличение объема внутреннего кредитования частного сектора на 142,33% до 84,09% ВВП (по сравнению с 34,70% ВВП в 2025 г.);
- повышение активности специального финансирования стартапов на 5,32% до 93,70 баллов (по сравнению с 88,97 баллами в 2025 г.);
- сокращение дефицита финансирования МСП на 40,74% до 75,31% ВВП (по сравнению с 44,63% ВВП в 2025 г.).

В совокупности это обеспечит рост активности исследовательской бизнес-кооперации вузов Узбекистана на 28,44% до 48,43 баллов (по сравнению с 37,71 баллами в 2025 г.). Благодаря этому прогнозируются следующие преимущества для развития узбекской инновационной экономики:

- наращение исследовательской занятости на 7,24% до 3,15 чел. на 1 млн чел. населения;
- повышение патентной активности на 8,41% до 32,62 шт. на 1 млн чел. населения;
- увеличение совместной публикационной активности вузовских ученых с бизнес-исследователями на 10,37% до 4,12 ед. на 1 млн чел. населения.

Достигнутые результаты продвинули научно-экономическую мысль и дополнили литературу [7; 10], относящуюся к научно-теоретической концепции исследовательских вузов, измерив пользу от применения финансовых механизмов поддержки вузовских стартап-проектов в Узбекистане наряду с другими развивающимися инновационными экономиками с высокой активностью реализации таких проектов в 2025 г.

Наиболее действенными оказались кредитный (в подтверждение [3]) и специальный финансовый механизм целевого ресурсного обеспечения стартап-проектов (в подтверждение [8]). При этом механизм финансовой поддержки МСП, хотя и оказался действенным, продемонстрировал сдержанный вклад в развитие вузовских стартап-проектов в развивающихся инновационных экономиках с высокой активностью реализации таких проектов в 2025 г. (в отличие от [2]).

Наибольшую пользу вузовские стартап-проекты продемонстрировали в области наращивания патентной активности в инновационной экономике (в подтверждение [6]). В то же время, польза вузовских стартап-проектов для роста исследовательской занятости (в отличие от [11]) и для активизации совместной публикационной активности вузовских ученых с бизнес-исследователями (в отличие от [9]) в развивающихся инновационных экономиках с высокой активностью реализации вузовских стартап-проектов в 2025 г. оказалась сдержанной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Итак, главным результатом осуществленного исследования является разработанная модель применения механизмов финансирования развивающейся инновационной экономики в странах с высокой активностью реализации стартап-проектов в вузах в 2025 г. Авторская модель обобщила передовой международный опыт и статистически описала практические аспекты применения механизмов финансирования стартап-проектов в вузах Узбекистана.

Также сформирован прогноз акселерации инновационного развития экономики за счет интенсификации применения механизмов финансирования стартап-проектов в узбекских вузах, высветивший перспективу развития Университетов 3.0 в Узбекистане до 2030 г. и подкрепивший эту перспективу прикладными рекомендациями.

Авторские научно-практические разработки обладают теоретической значимостью, так как они дополнили концепт «Университет 3.0» финансовой составляющей ресурсного обеспечения стартап-проектов вузов Узбекистана, а также наделены эмпирической значимостью, так как они усилили финансовое основание «Концепции развития системы высшего образования Узбекистана до 2030 г.» [1].

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 08.10.2019 г. N УП-5847 [Электронный ресурс]. – UNDP, RBAS. – Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/2966> (дата обращения: 25.02.2026).
2. Agarwal, N., Civil, J.J., Sharma, K., Kumar, P., Agarwal, E. Capital Strategies for Startups and SMEs: Managing Finances in Uncertain Times // Sustainable Business Strategies for Startups and Smes. – 2025. – С. 21-40.
3. Chamnisampan, N., Wu, C.-H. Frenemies: Exploring interfirm credit between an incumbent and a capital-constrained startup // International Transactions in Operational Research. – 2025. – № 33(1). – С. 631-681. DOI: 10.1111/itor.13492
4. Global innovation index 2025 [Электронный ресурс]. – WIPO. – Режим доступа: <https://www.wipo.int/en/web/global-innovation-index> (дата обращения: 25.02.2026).
5. Global Knowledge Index 2025 [Электронный ресурс]. – UNDP, RBAS. – Режим доступа: <https://www.undp.org/arab-states/publications/global-knowledge-index-2025> (дата обращения: 25.02.2026).
6. Lee, J., Park, S., Lee, J. A study on the monitoring of technology innovation through patent analysis // Humanities and Social Sciences Communications. – 2026. – 13(1). – С. 70. DOI: 10.1057/s41599-025-06363-w
7. Li, H., Wu, J., Hu, J. Research on performance evaluation of university science and technology achievement transformation from the perspective of fuzzy indicators // Decision Science Letters. – 2026. – № 15(1). – С. 13-22. DOI: 10.5267/j.dsl.2025.11.004
8. Pham, N.A., Nguyen, Q.D., Nguyen, D.V. Determinants of firms' access to finance through fintech: An empirical study of startup firms in Vietnam // Asian Economic and Financial Review. – 2025. – № 15(8). – С. 1320-1335. DOI: 10.55493/5002.v15i8.5554
9. Pohl, H. Internationalisation, innovation, and academic–corporate co-publications // Scientometrics. – 2021. – 126(2). – С. 1329-1358. DOI: 10.1007/s11192-020-03799-6
10. Popkova, E.G. Big Data and AI as Human–Machine Interaction Technologies in Managerial Decision-Making Within Digital Business // Studies in Big Data. – 2025. – № 168. – С. 23-32. DOI: 10.1007/978-3-031-78686-0_3
11. Wang, C., Wang, T. R&D activity, employment and employment composition: Evidence from India // Journal of Asian Economics. – 2025. – № 101. – С. 102018. DOI: 10.1016/j.asieco.2025.102018

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>